

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Файзуллаев Мирзаодил Мирзамуродович

Преподаватель кафедры педагогики и психологии University of Business and Science

Аннотация: В статье показано видение автора об основных причинах проблем, с которыми приходят клиенты на консультацию и дано обоснование этой гипотезы. Расшифрованы, разъяснены понятия «Психологическая грамотность» и «Психологическое здоровье». Показано что знание причин возникновения проблем помогает не только решать, но и что очень важно – предупреждать их посредством грамотного обучения и воспитания.

Ключевые слова: психологическая грамотность, психологическое здоровье, психика, личность, психологический аппарат, личностная структура, социализация, личностные и социальные нормы и правила, грамотное обучение, грамотное воспитание, решение и предупреждение проблем.

В первых двух статьях [2 и 1] мы коснулись таких понятий как Психологическая грамотность (ПГр) и Психологическое здоровье (ПЗд). К нам часто обращаются с вопросом: «Почему основой Вашей методики является Психологическое здоровье и Психологическая грамотность?».

Человек рождается, растет, входит в различные взаимоотношения, бывает в различных ситуациях, ролях, т.е. живет и входит во взаимоотношения с окружающим его миром. Эти взаимоотношения могут быть позитивными, результативными, приятными, полными каких-то счастливых событий и моментов. Но также и наоборот – эти взаимоотношения бывают негативными, проблемными, конфликтными. К психологу человек приходит именно с этими негативными, проблемными ситуациями, взаимоотношениями. Мы, как практикующие психологи, много лет работая с проблемами и состояниями, с которыми к нам обращались клиенты, проанализировали и обобщили проблемы, причины возникновения этих проблем и у нас сформировались свое видение, своя методика, своя схема работы по выявлению, решению и предупреждению проблем. И наше видение базируется на том, что в корне проблем, которые возникают во взаимоотношениях человека с окружающим его миром лежат 2 причины:

1. Психологическая неграмотность.
2. Психологическое нездоровье.

То есть какие-то проблемы у человека возникают из-за того что человек чего-то не знает или не умеет: либо ему не хватает какой-либо информации или качеств, либо их чересчур много, либо они неадекватно сформированы.

Как мы к этому пришли?

Первая причина проблем – некая неграмотность человека. Что это означает?

К нам приходил клиент и говорил, что он:

- не знал что то, что он делает, неправильно в данной ситуации;
- не знал, как и что надо сделать, чтобы это было правильно;
- не знал, что надо учитывать какие-то факторы в построении отношений;
- не знал, как и что говорить или делать можно (или нельзя) в этой конкретной социальной роли;
- не знал, что надо продумывать и содержание, и форму речи;
- не знал, что когда в жизни меняются роли, позиции, взаимоотношения это надо учитывать;
- не знал, что перенос старого видения на новые взаимоотношения может создать проблему;
- и т.д.

Когда мы раскладывали, разбирали с человеком (клиентом) эту информацию, у него получался такой вывод: «Оказывается, я не знал это... Оказывается, я не слышал про это... Оказывается, я не знал, что нужно принимать во внимание вот это... Оказывается, я не знал что вот эта роль меня обязывает к этому... Оказывается, я не знал что эти знания меня обязывают к этому...». Работая с этим человеком, мы понимали что здесь больше стоит вопрос грамотности, т.е. нехватки или искажения какой-либо информации, что и может привести к неграмотному поведению. Все это мы объединили в одно понятие – не грамотность (не информированность, не знание).

Здесь мы хотели бы отметить, что на все изменения (информации, знания, движения), которые происходят с человеком (был холостой – женился, был студентом – стал профессионалом, был безработным – теперь работает на предприятии, всегда был один – теперь появился круг друзей и т.п.) он реагирует. И реагирует всей своей «Дыней», т.е. как своей Психикой («Чувствами» и «Головой»), так и Личностью («Характером» и «Инструментами»).

Рис. 1. Дыня

Входящая информация вызывает у человека какие-то чувства и эмоции. Далее информация поступает в Голову (проходит процесс осознания информации, чувств) и человек даёт ситуации, проблеме, взаимоотношению какое-то обозначение, первичное название и первичное определение. Исходя из того какое обозначение, название дала Психика, Личность реагирует, в соответствии с особенностями своего Характера и используя имеющиеся Инструменты так, а не по-другому. Если же человек не может среагировать так, как он считал бы правильным, то он называет ситуацию, проблему, взаимоотношение таким словом,

определением каким ему удобно сделать для своей психозащиты.

Психологическая грамотность – это информация и знание о себе, как о Субъекте взаимоотношений, о других, как об Объекте взаимоотношений, о Ситуации (ситуациях) в которых могут столкнуться Объект и Субъект, об объективной реальности, в которой живет человек и о взаимоотношениях человека с миром работы.

Список литературы:

1. Anvarovna A. S. CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 169-172.
2. Ataxo'jayeva S. A. et al. INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI //Science and Education. – 2020. – Т. 1. –№. 1. – С. 403-406.
3. Ataxo'jayeva S. EMPERIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS //GULDU AXBOROTNOMASI. – 2023.
4. Avlaev, O. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON SOCIAL INTELLIGENCE. Science and innovation, 2(B3), 99-102.